

YENGIL ATLETIKA SPORT TURIDA JAROHATLARNI KELIB CHIQISH SABABLARI VA UNI OLDINI OLISH

O'qituvchi

Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

Toshkent shaxri, O'zbekiston

Abdivohidova Gulsanam Nurmuxammad qizi

Iqtisodiyot fakulteti

Dasturiy injiniring DI-5-24 guruh

mirqosimxonimov@gmail.com

tel:+998942640501

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada yurtimizda aholini sog'lomlashtirish, ommaviy sportni rivojlantirish hamda jismoniy tarbiya va sport sohasiga alohida e'tibor qaratib kelinayotgani, oliy ta'lim muassasida tahsil olayotgan talaba yoshlarning bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazish, ularni sog'lomlashtirish, o'qish jarayonidagi hayajonlarni yumshatish bilan birgalikda yengil atletika sport turida kelib chiqishi mumkin bo'lgan jarohatlanishlar va jarohatlanishlarni oldini olishga qaratilgan tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** jismoniy tarbiya va sport, sog'lomlashtirish, jarohatlanishlar, umumiy jismoniy rivojlanishiga, ommaviy sport musobaqalari.*

***Аннотация:** В данной статье особое внимание уделяется здоровью населения, развитию массового спорта, сферы физического воспитания и спорта в нашей стране, даны рекомендации по предотвращению травм и травм, которые могут возникнуть в легкой атлетике, а также тому, чтобы студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях, эффективно проводили свободное время, укрепляли здоровье, снижали волнение в процессе обучения.*

***Ключевые слова:** физическая культура и спорт, реабилитация, травмы, общее физическое развитие, массовые спортивные соревнования.*

***Annotation** This article provides recommendations aimed at improving the health of the population, developing mass sports, and paying special attention to the*

field of physical education and sports in our country, helping students studying at higher educational institutions to effectively spend their free time, improve their health, and alleviate the excitement of the study process, as well as preventing injuries and traumas that may occur in athletics.

***Key words:** physical education and sports, health improvement, injuries, general physical development, mass sports competitions.*

Dolzarlighi Mustaqillikning dastlabki yillaridan hozirgi kungacha aholini sog'lomlashtirish, ommaviy sportni rivojlantirish hamda jismoniy tarbiya va sport sohasiga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Bu borada respublikamizda juda katta ishlar amalga oshirildi. Sportchilarimiz respublika, osiyo va jaxon maydonlarida yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Olimpiya o'yinlari dasturidan o'rin olgan deyarli barcha sport turlar yurtimizda rivojlanib kelmoqda va shu qatori sport turlari malikasi Yengil atletika ham yuqori darajada rivojlanmoqda. Yengil atletika sport turi ommaviy sport turlaridan biri hisoblanib ushbu sport turi bilan Respublikamizda maktab o'quvchilari, akademik litsey va texnikum o'quvchilari, institut va universitetlarning talabalari, harbiy xizmatdagi askarlar va ofiserlar, ko'ngilli sport jamiyatlari yz minglab kishilar shug'ullanishadi.

Yengil atletika - bu jismoniy kuch va chidamlilikni sinovdan o'tkazadigan, shuningdek, texnik va taktika talab qiladigan sport turi. Ushbu sportning turli yo'nalishlarida (yugurish, sakrash, uloqtirish) sportchilar yuqori jismoniy faoliyatni amalga oshiradilar, natijada jarohat olish ehtimoli yuzaga kelishi mumkin. Jarohatlar esa sportchilarning muvaffaqiyatiga to'sqinlik qiladi va uzoq muddatli tiklanish davrlarini talab qiladi. Shuning uchun yengil atletika sportida jarohat olishning sabablari va ularni oldini olish muhimdir.

Sport jarohati deb jismoniy omil ta'siri natijasida sport va jismoniy tarbiya bilan shug'ullanuvchilarda to'qima va organlar anatomik butunligini buzilishi va ular funktsiyalarining izidan chiqishiga aytiladi. Sport jarohati jarohatlarni boshqa turlari ichida eng kam 2 % holatda uchraydi.

Yengil atletikada jarohat olish sabablari notog'ri texnika va formaning yetishmasligi yengil atletikaning har bir yo'nalishida o'ziga xos texnika va forma talab etiladi. Yugurish, sakrash yoki uloqtirish kabi harakatlarni noto'g'ri bajarish sportchining bo'g'imlari va mushaklariga ortiqcha yuk olib kelishi mumkin. Masalan, yugurishda to'g'ri qadam tashlash va tana holatini saqlash zarur. Bunday xatoliklar bo'g'imlar va mushaklarda yallig'lanish yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Jismoniy tayyorlanishning yetarli emasligi yengil atletika o'ziga xos yuqori jismoniy tayyorgarlikni talab qiladi. Agar sportchi mashqlarni o'tkazishda yoki musobaqalarda yetarlicha tayyor bo'lmasa, uning mushaklari va bo'g'imlari o'ziga yuqori yukni ko'tara olmaydi. Bu holatda ortiqcha stress va tez-tez jarohatlar yuzaga kelishi mumkin. Zamin sharoitlari yengil atletikada zaminning holati juda muhimdir. Sirpanchiq, notekis yoki bo'sh o'ralgan yerlar sportchining jarohat olishiga olib kelishi mumkin. Misol uchun, yugurish yo'lida toshlar yoki o'tkir burchaklar bo'lsa, oyoq burilib ketishi yoki yirtilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Yuqori intensivlikdagi mashqlar sportchilar o'z musobaqalariga tayyorgarlik ko'rishda ko'pincha haddan tashqari yuklanadilar. Ortiqcha mashqlar mushaklarning haddan tashqari charchashiga olib kelishi va jarohatlarga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, yangi boshlovchilar uchun intensiv mashqlarni darhol boshlash jiddiy xavflarni keltirib chiqaradi.

Boshqa yallig'lanishlar yoki jarohatlar agar sportchi oldin jarohatlangan bo'lsa, jarohatning to'liq tiklanmasligi va yana mashq qilish bu holatni yanada kuchaytirishi mumkin. Ko'p hollarda, ilgari bo'lgan jarohatlarning ta'siri va yallig'lanishlari qayta paydo bo'ladi.

Yengil atletikada jarohatlarni oldini olish

To'g'ri mashg'ulot rejasini amalga oshirish jarohatlarni oldini olish uchun to'g'ri tayyorlov muhimdir. Mashqlarni asta-sekinlik bilan boshlab, intensivlikni bosqichma-bosqich oshirish zarur. Bu orqali mushaklar va bo'g'imlar ortiqcha

bosimga uchramaydi. Shuningdek, sportchilar to'g'ri isitish va sovutish mashqlarini bajarishlari kerak. Texnikani mukammallashtirish har bir sportchi o'zining yengil atletika turiga mos texnikani mukammallashtirishi zarur. Murabbiylar yordamida to'g'ri texnika o'rganish va muntazam ravishda uni takomillashtirish, jarohatlarni oldini olishga yordam beradi. Yuqori darajadagi sportchilar ham o'z texnikalarini doimiy ravishda nazorat qilib, shakllantirishlari kerak.

Yengil atletika mashg'ulotlaridan oldin sportchilarni maydonga moslashtirish mashg'ulot o'tkaziladigan joyni tekshirish zarur. Notekis yoki sirpanchiq maydon jarohatlar xavfini oshiradi. Shuning uchun sportchilarga xavfsiz maydonlarda mashq qilish tavsiya etiladi. Boshqa tomondan, turli yo'nalishlar uchun moslashtirilgan sport maydonlari (masalan, yugurish uchun maxsus toshalma yoki sakrash uchun maxsus to'siqlar) jarohatlarni kamaytiradi.

To'g'ri jismoniy tayyorlov jismoniy tayyorgarlik jarohatlarning oldini olishda muhim omil hisoblanadi. Mushaklarning kuchini oshirish, bo'g'imlarni mustahkamlash va moslashtirish uchun maxsus mashqlarni bajarish zarur. Tana harakati va elastikligini oshirish uchun mashqlarni muntazam ravishda amalga oshirish kerak.. Mos kiyim va poyabzal tanlash yengil atletika uchun mos kiyim va poyabzal sportchilarning xavfsizligini ta'minlaydi. To'g'ri poyabzal oyoqlarga yetarli himoya taqdim etadi va harakatlarni osonlashtiradi. Poyabzalning oyoqqa mos va qulay bo'lishi jarohatlarning oldini olishda katta rol o'ynaydi. . Oqilona dam olish jismoniy faoliyatning samarali bo'lishi uchun sportchilar orasida dam olish va tiklanish muhim ahamiyatga ega. Ortiqcha mashqlar va dam olishning yetarli bo'lmasligi mushaklarning charchashiga va jarohat olish ehtimolini oshiradi. Dam olish va tiklanishni rejalashtirish sportchilarni yanada sog'lom qilishga yordam beradi.

Xulosa

Yengil atletika sportida jarohat olishning sabablari ko'plab omillarga bog'liq: notog'ri texnika, jismoniy tayyorlanishning yetarli emasligi, zaminning holati va

boshqa xavfli faktorlar. Shuning uchun jarohatlarni oldini olish uchun sportchilarga to‘g‘ri tayyorlov, texnika, mos kiyim va poyabzall tanlash zaminni tekshirish, jismoniy tayyorgarlik va dam olish zarur. Sportchilar va murabbiylar uchun bu choralar nafaqat xavfsiz mashqlarni ta‘minlaydi, balki sportdagi muvaffaqiyatni ham oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G‘aniboyev I.G., Xo‘jamkeldiyev G‘.S., Yakkakurash,koordinatsion va siklik sport turlari (yengil atletika)., O‘quv qo‘llanma. – Toshkent-2020:– 350 b.
2. Shakirjanova K.T. “Yengil atletika bo‘yicha musobaqa qoidalari”. T:2007 y.
3. Normurodov A.N. “Yengil atletika va uni o‘qitish metodikasi” 2011 y.
4. IAAFning musobaqa qoidalari 2018-2019y.

Internet saytlari: uzathletics.uz iaaf.org